

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

RAFAEL FERREIRA COSTA

**POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO NA EDUCAÇÃO: O FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO ESCOLAR NO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Fortaleza - Ceará

2025

RAFAEL FERREIRA COSTA

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO NA EDUCAÇÃO: O FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO ESCOLAR NO ESTADO
DE SÃO PAULO

Artigo Científico apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública, como Trabalho de Conclusão de Curso, do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública.

Orientador: Profa. Me. Rafaela Cajado Magalhães de Alencar.

FORTALEZA-CEARÁ

2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Estadual do Ceará
Sistema de Bibliotecas
Gerada automaticamente pelo SidUECE, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Costa, Rafael Ferreira

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO NA EDUCAÇÃO: O Financiamento da Educação Básica e seus impactos na Gestão Escolar no Estado de São Paulo [recurso eletrônico] / Rafael Ferreira Costa. - 2025.

44 f. : il.

Trabalho de conclusão de curso (especialização) - Universidade Estadual do Ceará, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Curso de Especialização Em Gestão Pública Uab, Fortaleza, 2025.

Orientação: Prof.^a M.^a Rafaela Cajado Magalhaes de Alencar.
1. financiamento da educação. 2. gestão escolar. 3. políticas públicas. 4. Fundeb. 5. desigualdade educacional..
I. Título.

RAFAEL FERREIRA COSTA

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO NA EDUCAÇÃO: O FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO ESCOLAR NO ESTADO
DE SÃO PAULO

Artigo Científico apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública, como Trabalho de Conclusão de Curso, do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública.

Aprovada em: 01 de setembro de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Rafaela Cajado M. de Alencar (Orientadora)
Universidade Estadual do Ceará – UECE

Prof. Dr. Caio Victor de Paula Sousa 1º Examinador
Universidade Estadual do Ceará – UECE

Profa. Ma. Rosângela Soares de Oliveira 2º Examinadora
Universidade Estadual do Ceará – UECE

Dedico este trabalho a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha trajetória acadêmica. Aos meus familiares, pelo apoio incondicional e por acreditarem em meus sonhos mesmo nos momentos de incerteza. Aos amigos que me inspiraram com palavras de incentivo e companheirismo. E, especialmente, a mim mesmo, pela persistência, pelas renúncias e por nunca ter desistido, mesmo diante dos desafios.

AGRADECIMENTOS

A concretização deste trabalho é o resultado de um percurso que não trilhei sozinho. Em primeiro lugar, expresso minha gratidão a Deus, a força motriz que guiou meus passos e renovou minha energia ao longo desta jornada acadêmica.

O alicerce fundamental para esta conquista foi, sem dúvida, minha família. A eles, sou grato pelo apoio incondicional, pelas palavras de incentivo e pela confiança que depositaram em mim, elementos essenciais para superar os desafios.

No campo acadêmico, minha mais profunda gratidão se dirige à minha orientadora, Prof^a Ma. Rafaela Cajado Magalhães de Alencar. Sua orientação criteriosa, valiosas contribuições e dedicação incansável foram determinantes para o rigor e a qualidade desta pesquisa.

Estendo meus sinceros agradecimentos ao corpo docente e à coordenação do curso. Os ensinamentos e as experiências compartilhadas por cada professor foram peças-chave na minha formação. Um reconhecimento especial aos meus tutores, João Hélder e Jayana Vieira, pelo acompanhamento atencioso e pela colaboração constante nas atividades propostas.

“A educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo”.

(Nelson Mandela)

RESUMO

A educação básica, regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, é um pilar para o desenvolvimento social, mas sua qualidade no Brasil é atravessada por desigualdades ligadas ao financiamento e à gestão dos recursos. Este trabalho analisa os impactos do financiamento da educação básica na gestão escolar no Estado de São Paulo, no período de 2013 a 2024, com foco em como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), especialmente após sua reformulação em 2020, influencia as práticas administrativas e a equidade educacional.

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada na análise documental de dados do SIOPE, INEP, SARESP e relatórios do TCE-SP, e na revisão bibliográfica de autores como Gatti (2017), Veiga (2013) e Costa (2015). A análise de conteúdo temática, seguindo os preceitos de Bardin (2016), permitiu a triangulação das fontes. Os resultados indicam que, embora o Novo Fundeb tenha ampliado o aporte de recursos, persistem profundas desigualdades na sua distribuição intraestadual, impactando diretamente a infraestrutura e os materiais disponíveis. Foi identificada uma relação positiva entre o volume de investimentos e o desempenho em indicadores como o IDEB e o SARESP. Contudo, a pesquisa revela que a gestão escolar enfrenta desafios críticos, como a limitada autonomia financeira e entraves burocráticos que comprometem a execução orçamentária, lacuna evidenciada por dados do Censo Escolar e de pesquisas como a do Todos Pela Educação (2022).

Conclui-se que, para além do aumento do financiamento, a promoção da equidade educacional em São Paulo depende intrinsecamente do fortalecimento da capacidade de gestão nas escolas e da criação de mecanismos de distribuição de recursos mais sensíveis às desigualdades locais.

Palavras-chave: financiamento da educação; gestão escolar; políticas públicas; Fundeb; desigualdade educacional.

ABSTRACT

Basic education, governed by the National Education Guidelines and Framework Law (LDB), Law No. 9,394/96, is a pillar for social development, yet its quality in Brazil is marked by inequalities linked to funding and resource management. This work analyzes the impacts of basic education funding on school management in the state of São Paulo, from 2013 to 2024, focusing on how the Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and the Professional Appreciation of Education (Fundeb), especially after its 2020 reformulation, influences administrative practices and educational equity.

The research adopts a qualitative and exploratory approach, based on the documentary analysis of data from SIOPE, INEP, SARESP, and TCE-SP reports, as well as a literature review of authors such as Gatti (2017), Veiga (2013), and Costa (2015). Thematic content analysis, following the principles of Bardin (2016), allowed for the triangulation of sources. The results indicate that while the new Fundeb has increased the flow of resources, profound inequalities in its intrastate distribution persist, directly impacting infrastructure and available materials. A positive correlation was identified between the volume of investments and performance on indicators such as IDEB and SARESP. However, the research reveals that school management faces critical challenges, such as limited financial autonomy and bureaucratic hurdles that compromise budget execution, a gap evidenced by data from the School Census and studies like the one by Todos Pela Educação (2022).

It is concluded that, beyond increased funding, the promotion of educational equity in São Paulo is intrinsically dependent on strengthening school management capacity and creating resource distribution mechanisms that are more sensitive to local inequalities.

Keywords: education financing; school management; public policies; Fundeb; educational inequality.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Investimentos por Esfera no Estado de São Paulo (2013 - 2024)	31
Figura 2 – Investimento consolidado por Esfera no Estado de São Paulo (2013 - 2024)	33
Figura 3 – Desempenho Educacional no Estado de São Paulo (2013 – 2024)	39
Figura 4 – Investimento Consolidado na Educação Básica no Estado de São Paulo (2013 – 2024)	40

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 –	Esforço metodológico da pesquisa	27
Quadro 2 –	Investimentos por Esfera no Estado de São Paulo (2013-2024).	34
Quadro 2 –	Panorama de valores consolidados (2013 – 2024)	35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FGV	Fundação Getúlio Vargas
FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LOA	Lei Orçamentária Anual
MEC	Ministério da Educação
PDE	Plano de Desenvolvimento da Educação
PDDE	Programa Dinheiro Direto na Escola
PEI	Programa Ensino Integral
PIB	Produto Interno Bruto
PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNE	Plano Nacional de Educação
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SARESP	Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
SEADE	Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
SIOPE	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
TCE-SP	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
VAAT	Valor Anual por Aluno Total

LISTA DE SÍMBOLOS

- R\$** Símbolo do Real, a moeda oficial do Brasil, utilizado para expressar valores financeiros.
- %** Símbolo de porcentagem, utilizado para indicar proporções e frações de um todo.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO.....	17
2.1	Políticas públicas e educação básica no Brasil.....	18
2.2	O papel do estado na garantia do direito à educação.....	19
2.3	O financiamento da educação básica e os marcos normativos....	20
2.4	A trajetória da gestão escolar em São Paulo: políticas, investimentos e transformações.....	21
3	METODOLOGIA.....	24
3.1	Abordagem da pesquisa.....	24
3.2	Área de estudo.....	25
3.3	Fontes e instrumentos de coleta dados.....	26
3.4	Técnica de análise de dados.....	26
3.5	Esforço metodológico da pesquisa.....	27
4	ANÁLISE RESULTADOS.....	29
4.1	Evolução do financiamento da educação no Brasil e em São Paulo.....	29
4.1.1	Desafios na redistribuição de recursos.....	30
4.1.2	Investimentos por esfera no estado de São Paulo (e013-2024)	31
4.2	Impacto do Fundeb e programas complementares (PNAE, PDDE)	36
4.3	Desigualdades regionais e seus reflexos na qualidade do ensino.	37
4.4	Desafios na gestão escolar e autonomia financeira.....	37
4.5	Impactos do financiamento nas condições estruturais e materiais das escolas.....	38
4.5.1	Desempenho educacional e impacto do financiamento.....	39
5	CONCLUSÃO.....	42
	REFERÊNCIAS.....	44

1 INTRODUÇÃO

A educação básica é um dos pilares do desenvolvimento social, sendo fundamental para a formação cidadã e a promoção da igualdade de oportunidades. No Brasil, consolidou-se como direito constitucional em 1988, mas ainda enfrenta desigualdades regionais e sociais que comprometem a qualidade do ensino, refletindo desafios de gestão e financiamento (Gatti, 2017). Conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a educação básica inclui educação infantil, ensino fundamental e médio, constituindo a base acadêmica, social e econômica da população. Contudo, a oferta é desigual: centros urbanos apresentam melhores condições estruturais e acesso a recursos, enquanto áreas periféricas e rurais sofrem com carências de infraestrutura, materiais e formação docente (Veiga, 2013).

O financiamento educacional é central nesse cenário. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), criado pela Lei nº 11.494/2007 e reformulado em 2020, é o principal mecanismo de redistribuição de recursos, com foco na equidade entre regiões. Sua eficácia, assim como a de outras políticas como o Plano Nacional de Educação (PNE), depende de gestão eficiente e alocação adequada, garantindo que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade (Costa, 2015; Gatti, 2017).

No estado de São Paulo, o contraste entre capital e regiões periféricas evidencia desigualdades. Apesar de ser o maior gerador do PIB nacional, persistem diferenças na infraestrutura escolar, qualificação docente e acesso a tecnologias, especialmente em áreas rurais. A gestão escolar precisa otimizar recursos e adotar soluções criativas para suprir lacunas, mesmo diante de restrições orçamentárias (Figueiredo, 2016). Esforços incluem readequação de orçamentos e adoção de práticas pedagógicas inovadoras, mas a escassez de recursos mantém o desafio de garantir equidade (Veiga, 2013; Gatti, 2017).

O Novo Fundeb, aprovado em 2020, amplia gradualmente a participação da União até 2026, favorecendo escolas com menor capacidade de arrecadação. Contudo, seu impacto exige monitoramento constante para avaliar se realmente reduz desigualdades e melhora a qualidade do ensino (Porter, 2015; Veiga, 2013). A gestão educacional, além de administrar recursos, precisa tomar decisões estratégicas, priorizando a formação continuada de professores, fator essencial para o desempenho escolar (Costa, 2015; Gatti, 2017).

Embora existam contribuições importantes sobre financiamento educacional no contexto brasileiro, poucas abordam diretamente o efeito desses recursos sobre a gestão escolar. Por exemplo, Silva Júnior & Alves (2023) realizaram uma revisão sobre financiamento da educação básica e seus resultados, destacando a necessidade de processos eficientes e controle social, mas sem explorar sua influência na administração escolar cotidiana. A OCDE (2021) também analisou alocação e eficiência dos recursos, bem como o papel de professores e gestores, mas com foco comparativo internacional e sem aprofundar a gestão local frente ao investimento. Além disso, Bertoni et al. (2020) avaliaram desigualdades na despesa per capita em educação na América Latina, inclusive no Brasil, porém não investigaram como essas disparidades afetam decisões e práticas de gestão em escolas específicas. Essas lacunas apontam para a necessidade de um estudo que vincule explicitamente os investimentos (como o Fundeb e o Novo Fundeb) à gestão escolar e ao impacto sobre a qualidade educacional em contextos desiguais.

Dessa forma, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: **Como o financiamento da educação básica, no estado de São Paulo, influencia na eficácia e eficiência da gestão pública escolar, a partir de um estudo em dados do FUNDEP e Novo FUNDEP, associados a região Sudeste?** A partir daí, têm-se como objetivo geral: Analisar o financiamento da educação básica no estado de São Paulo, e suas influências na gestão escolar, destacando avanços e desafios, com ênfase no impacto do Fundeb e do Novo Fundeb na gestão escolar e na qualidade do ensino, sobretudo em regiões carentes.

Ademais, esse trabalho contribui com a visibilidade de compreensão de como a alocação de recursos influencia a oferta educacional e subsidiar políticas públicas capazes de promover equidade e qualidade para todos os estudantes, independentemente de localização ou condição socioeconômica.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

O financiamento da educação básica no Brasil é uma questão central e estruturante, ligada não apenas à garantia do direito à educação, mas também ao compromisso do Estado com a redução das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade educacional. A Constituição de 1988, ao estabelecer a educação como um direito fundamental, impôs ao Estado a responsabilidade de garantir que todos os cidadãos tivessem acesso à educação básica. Esse direito deve ser assegurado não apenas com a oferta de vagas, mas também com a qualidade do ensino oferecido, o que exige um financiamento adequado e uma alocação equitativa dos recursos. O Brasil, devido à sua grande diversidade social e regional, enfrenta o desafio de assegurar que todas as regiões do país, especialmente as mais carentes, recebam recursos suficientes para oferecer uma educação de qualidade (Gatti & Silva, 2021; Veiga, 2018).

O modelo de financiamento da educação no Brasil sempre foi um dos maiores desafios, pois envolve a criação de mecanismos que garantam a universalização do ensino sem comprometer a qualidade. No entanto, a grande disparidade entre as regiões brasileiras, tanto em termos de capacidade de arrecadação quanto na infraestrutura educacional, ainda resulta em desigualdades significativas na distribuição dos recursos. São Paulo, o maior e mais rico estado brasileiro, exemplifica as desigualdades internas no financiamento da educação. Embora o valor por aluno distribuído via Fundeb seja relativamente uniforme dentro do estado, as condições de infraestrutura e o acesso a recursos variam drasticamente. Escolas em regiões mais desenvolvidas frequentemente contam com melhores laboratórios, bibliotecas e tecnologia, enquanto unidades em áreas periféricas e rurais enfrentam maiores carências, um reflexo das desigualdades estruturais que o financiamento, por si só, não corrige.

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 2007 e sua reformulação em 2020 com o Novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020), visaram exatamente a redistribuição dos recursos educacionais, com o objetivo de corrigir as distorções no financiamento, principalmente nas regiões mais pobres do país. O Novo Fundeb amplia a participação da União no financiamento, vinculando no mínimo 70% dos recursos para a valorização dos profissionais da educação, buscando aumentar a

qualidade do ensino e, ao mesmo tempo, corrigir as desigualdades de financiamento entre os estados e municípios. No entanto, a implementação dessas políticas ainda enfrenta desafios consideráveis, como a falta de transparência na alocação dos recursos e a gestão ineficiente de parte dos fundos (Figueiredo & Oliveira, 2020; Costa, 2015).

Autores como Gatti & Silva (2021), Veiga (2018), e Costa (2015) destacam a complexidade do financiamento educacional no Brasil e como as disparidades regionais, a escassez de recursos em algumas áreas e a distribuição desigual dos fundos ainda são desafios a serem superados. Além disso, a análise do impacto do Fundeb e do Novo Fundeb é uma questão central para avaliar a eficácia dessas políticas e garantir que os recursos realmente cheguem às escolas que mais necessitam, como também aponta o estudo de Torres & Marques (2022), que destaca a importância de uma abordagem estratégica e equilibrada no financiamento de políticas públicas.

2.1 Políticas Públicas e Educação Básica no Brasil

O sistema educacional brasileiro é caracterizado por um processo de descentralização, no qual as responsabilidades pelo financiamento e gestão da educação são divididas entre a União, os estados e os municípios. A Constituição de 1988 foi um marco na consolidação da educação como direito social, criando as bases para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à universalização do ensino e à melhoria da qualidade educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, consolidou esse marco ao estabelecer as bases legais para a organização e funcionamento do sistema educacional. A LDB, entre outras determinações, fixou a obrigatoriedade do ensino fundamental e determinou que a educação básica fosse progressivamente universalizada, sendo uma grande conquista na luta pela igualdade no acesso à educação (LDB, 1996).

Ainda assim, as políticas públicas educacionais enfrentaram grandes desafios ao longo dos anos, especialmente na questão do financiamento. De acordo com Veiga (2018), o financiamento da educação foi, por muitos anos, uma questão negligenciada, o que contribuiu para a perpetuação das desigualdades educacionais. A falta de recursos suficientes, a má gestão e a ineficiência na aplicação dos fundos educacionais resultaram em um sistema educacional desigual, que beneficiava

principalmente as regiões mais desenvolvidas e deixava as áreas mais carentes com um atendimento deficiente. Esse quadro foi parcialmente alterado com a criação do Bolsa Escola (2001), que visava a inclusão social e o aumento da permanência dos estudantes na escola, e com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007, que buscava melhorar as condições de ensino em todos os níveis da educação básica (Haddad, 2008).

Porém, apesar dos avanços, a implementação dessas políticas foi desigual. O Plano Nacional de Educação (PNE), que abrange o período de 2014 a 2024, tinha metas ambiciosas, como a universalização da educação infantil e a erradicação do analfabetismo. Contudo, a execução dessas metas não foi bem-sucedida, principalmente devido à insuficiência de recursos, à falta de coordenação entre os diferentes níveis de governo e à resistência a mudanças estruturais (Gatti & Silva, 2021). A criação do Novo Fundeb em 2020 foi uma resposta a essas falhas, com a ampliação da participação federal e o redirecionamento de recursos para a valorização dos profissionais da educação, uma das principais reivindicações dos movimentos educacionais (Costa, 2015). No entanto, como destaca Figueiredo & Oliveira (2020), mesmo com a ampliação dos repasses federais, os desafios de alocação eficiente dos recursos continuam a ser um obstáculo para a efetiva melhoria da qualidade do ensino.

2.2. O Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação

O papel do Estado na educação é multifacetado, abrangendo desde a formulação de políticas educacionais até a provisão de recursos financeiros para garantir a qualidade do ensino. A educação no Brasil é organizada de forma federativa, o que implica a responsabilidade compartilhada entre a União, os estados e os municípios. Essa descentralização tem o mérito de proporcionar maior autonomia aos entes federativos, mas também tem gerado desafios relacionados à coordenação das políticas educacionais, o que pode prejudicar a uniformidade no atendimento dos alunos (Figueiredo & Oliveira, 2020).

A atuação do Estado vai além da simples provisão de recursos. Gatti & Silva (2021) argumentam que o papel do Estado também envolve a criação e implementação de políticas educacionais que garantam a equidade no acesso à educação, promovam a formação de professores e assegurem que as escolas

estejam equipadas para oferecer um ensino de qualidade. Em São Paulo, por exemplo, a coexistência de redes estaduais e municipais de ensino gera uma fragmentação nas políticas educacionais, o que prejudica a implementação uniforme das ações educacionais. De acordo com o estudo de Torres & Marques (2022), a falta de uma gestão integrada entre os diferentes níveis de ensino contribui para a desigualdade no acesso à educação de qualidade.

Além disso, o Estado também tem um papel importante na fiscalização e na regulação do sistema educacional. Figueiredo & Oliveira (2020) destacam que a regulação do sistema educacional é essencial para garantir que as escolas cumpram os padrões de qualidade exigidos por lei. A fiscalização do uso dos recursos financeiros, a avaliação dos resultados das políticas educacionais e a melhoria da gestão escolar são elementos fundamentais para o sucesso de qualquer reforma educacional.

Em São Paulo, a gestão escolar enfrenta desafios específicos, pois, embora o estado tenha uma grande capacidade de arrecadação, as desigualdades internas entre as áreas urbanas e rurais continuam a ser um obstáculo para a implementação de políticas educacionais eficazes. Como observa Veiga (2018), a falta de uma coordenação efetiva entre as redes de ensino estadual e municipal pode prejudicar a implementação de políticas educacionais homogêneas e impactar negativamente a qualidade do ensino, especialmente nas regiões mais carentes.

2.3. O Financiamento da Educação Básica e os Marcos Normativos

O financiamento da educação básica no Brasil está estruturado principalmente por meio de recursos vinculados, ou seja, uma porcentagem da arrecadação de impostos dos estados e municípios é obrigatoriamente destinada à educação. A Constituição de 1988 estabeleceu que 25% da arrecadação dos estados e 18% dos municípios devem ser aplicados na educação. No entanto, apesar dessa determinação, o financiamento da educação era muito desigual, com os estados mais ricos recebendo muito mais do que os mais pobres. O Fundeb, criado em 2007, buscou corrigir essa desigualdade ao redistribuir os recursos de forma mais equitativa, com foco nos estados e municípios com menor capacidade arrecadatória. Como observa Veiga (2018), o Fundeb foi uma inovação importante, pois garantiu uma

redistribuição de recursos mais justa, mas ainda enfrentava desafios na alocação e utilização desses recursos.

A reformulação do Fundeb com a criação do Novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020), em 2020, foi uma resposta aos desafios identificados na primeira versão do fundo. O Novo Fundeb aumentou a participação da União, que passou a ter um papel mais ativo no financiamento da educação básica. Além disso, a vinculação de 70% dos recursos para a valorização dos profissionais da educação é uma das principais inovações do Novo Fundeb, uma medida essencial para garantir a melhoria da qualidade do ensino, uma vez que a formação e a valorização dos professores são determinantes para o sucesso do sistema educacional (Costa, 2015; Torres & Marques, 2022).

Apesar dos avanços proporcionados pelo Novo Fundeb, as desigualdades ainda são evidentes, especialmente em estados como São Paulo, onde a disparidade entre as áreas urbanas e rurais continua a ser um problema. Figueiredo & Oliveira (2020) argumentam que, embora a reforma tenha aumentado os repasses para os estados, a verdadeira questão está em como esses recursos são geridos e distribuídos dentro de cada estado. O modelo atual de financiamento ainda não resolve completamente as desigualdades regionais, especialmente em estados com grandes disparidades internas, como é o caso de São Paulo.

2.4. A Trajetória da Gestão Escolar em São Paulo: Políticas, Investimentos e Transformações

O Estado de São Paulo, por sua magnitude econômica e demográfica, ocupa uma posição de destaque e, ao mesmo tempo, de complexidade no cenário educacional brasileiro. A trajetória de sua gestão escolar é um reflexo das tensões políticas, sociais e econômicas que marcaram o país, transitando de um modelo historicamente centralizado para um arranjo que busca, ao menos no discurso oficial, maior autonomia, eficiência e foco em resultados. Analisar esse percurso é fundamental para compreender como os investimentos e as políticas públicas, incluindo o Fundeb, se materializam no cotidiano das escolas.

A redemocratização do Brasil, consolidada com a Constituição de 1988, e a posterior promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, inauguraram um novo paradigma para a educação paulista. A LDB, ao

prever a gestão democrática do ensino público como princípio, impulsionou a criação de conselhos escolares e a participação da comunidade nas decisões. Contudo, esse período inicial foi marcado pelo desafio de universalizar o acesso, o que demandou uma expansão massiva da rede, nem sempre acompanhada da infraestrutura e dos recursos pedagógicos necessários para garantir a qualidade, perpetuando desigualdades estruturais já existentes.

A partir do final da década de 1990 e ao longo dos anos 2000, o foco das políticas estaduais deslocou-se progressivamente para a busca por eficiência e qualidade, alinhando-se a uma agenda de reformas gerenciais na administração pública. A implementação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) tornou-se a principal ferramenta para monitorar o desempenho da rede e induzir uma cultura de responsabilização por resultados. Nesse contexto, programas de modernização da infraestrutura e de reorganização da rede foram implementados, mas frequentemente enfrentaram resistência de comunidades escolares e especialistas, que apontavam para uma lógica mais focada em indicadores do que nos processos pedagógicos complexos.

A década de 2010 representou um ponto de inflexão, com a introdução de modelos de gestão mais estruturados e com forte apelo à inovação. O Programa Ensino Integral (PEI) emerge como a política mais emblemática desse período. Inspirado em modelos de escolas charter, o PEI propõe uma reestruturação profunda da gestão escolar, com jornada ampliada para alunos e professores, currículo diversificado e um regime de dedicação exclusiva para os docentes. Esse modelo, embora apresente resultados de proficiência superiores em avaliações de larga escala, gera debates sobre seus custos elevados, o processo seletivo de escolas e professores e seu impacto na equidade do sistema como um todo. A gestão no âmbito do PEI exige dos diretores novas competências, com forte ênfase na liderança pedagógica e na gestão de equipes.

Em paralelo, o governo estadual buscou disseminar práticas de gestão para toda a rede por meio de iniciativas como o "Gestão em Foco", que visava capacitar as equipes gestoras para a elaboração de planos de melhoria baseados em evidências, utilizando os dados do SARESP e do IDEB para direcionar ações pedagógicas. Mais recentemente, programas como o "Inova Educação" buscaram modernizar o currículo do ensino fundamental e médio com a inclusão de componentes como "Projeto de

Vida" e "Tecnologia", demandando uma reorganização dos tempos e espaços escolares e, conseqüentemente, da gestão.

Essas transformações não ocorreram de forma isolada. Foram influenciadas por um cenário de constantes disputas políticas e por uma crescente pressão social por uma educação de qualidade. A gestão dos vultosos recursos do Fundeb no estado, embora não dependa da complementação da União na modalidade VAAT (Valor Anual por Aluno Total), é central para a manutenção da máquina educacional, especialmente no que tange à remuneração dos profissionais, um ponto sensível e de constante negociação com os sindicatos da categoria.

Dessa forma, a história recente da gestão escolar em São Paulo revela um movimento pendular entre a descentralização, prevista em lei, e a indução de políticas centralizadas baseadas em modelos de gestão por resultados. Se por um lado houve avanços na criação de mecanismos de avaliação e na implementação de programas estruturados, por outro persistem desafios cruciais relacionados à autonomia real das escolas, à valorização efetiva dos profissionais e, principalmente, à redução das profundas desigualdades que ainda marcam o território paulista. A eficácia do financiamento, portanto, mostra-se diretamente atrelada à capacidade da gestão, em todos os níveis, de traduzir recursos e diretrizes em práticas pedagógicas que atendam às necessidades de cada estudante em sua singularidade.

3 METODOLOGIA

Esta seção detalha os procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa, abrangendo a abordagem, as fontes de dados e as técnicas de análise utilizadas para investigar o impacto do financiamento da educação básica na gestão escolar no Estado de São Paulo.

3.1 Abordagem da Pesquisa

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, pois busca entender as dinâmicas do financiamento educacional e sua relação com a gestão escolar em áreas urbanas e rurais do Estado de São Paulo. Ao se concentrar nas desigualdades regionais, a pesquisa visa explorar as particularidades das práticas de gestão escolar nas diversas realidades do estado, onde a alocação dos recursos e a capacidade de gestão podem variar substancialmente.

A abordagem exploratória é adequada para um estudo que visa analisar os efeitos do financiamento da educação básica após a reformulação do Fundeb em 2020. A pesquisa busca compreender de maneira aprofundada as práticas adotadas por gestores escolares, as estratégias para otimização dos recursos e a aplicação das políticas públicas no contexto real das escolas.

A metodologia desta pesquisa se baseia na análise documental e na revisão bibliográfica, que se complementam para atingir os objetivos propostos. A análise documental é a principal ferramenta para a coleta e o exame dos dados, focando em fontes como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a legislação do Novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020), as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e os relatórios financeiros emitidos pelos órgãos responsáveis. Em paralelo, a revisão bibliográfica fornece a base teórica sólida para contextualizar e interpretar os dados documentais.

O trabalho de autores como Veiga, Gatti, Costa e Porter é essencial para fundamentar a pesquisa. A escolha desses autores se justifica por suas contribuições fundamentais para o campo da educação brasileira. Veiga (2013) é citada por sua análise aprofundada da gestão escolar e das políticas educacionais, enquanto Gatti (2017) e Costa (2015) são importantes por seus estudos sobre formação de professores e o impacto do financiamento na qualidade do ensino. Porter (2015), por

sua vez, é relevante por trazer uma perspectiva estratégica e de gestão de políticas públicas, permitindo uma análise mais ampla dos desafios burocráticos e da eficiência na aplicação dos recursos. A adoção de uma abordagem qualitativa e exploratória encontra respaldo em autores que destacam sua adequação para compreender fenômenos complexos e contextuais, como Minayo (2010) e Gil (2019), que ressaltam o caráter investigativo da pesquisa exploratória em cenários sociais dinâmicos. Para a análise de conteúdo, foram seguidos os pressupostos de Bardin (2016), que enfatiza a categorização sistemática de dados documentais e textuais para a obtenção de interpretações consistentes e confiáveis. Assim, a pesquisa qualitativa apoiou-se em uma triangulação de fontes e métodos, buscando garantir rigor e profundidade na interpretação dos dados, como recomendado por Flick (2018), que é fundamental para a validação dos resultados em pesquisas qualitativas.

3.2 Área de Estudo

A área de estudo compreende o Estado de São Paulo, localizado na região Sudeste do Brasil. A escolha se justifica por sua dupla característica: ser a maior economia do país e, ao mesmo tempo, apresentar uma profunda heterogeneidade nas condições educacionais, englobando municípios com diferentes níveis de desenvolvimento humano.

Essa disparidade é visível em múltiplos indicadores. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), o Estado de São Paulo é responsável por aproximadamente 30% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, mas essa riqueza não se distribui de forma homogênea. O contraste no desenvolvimento humano é um exemplo claro: enquanto o município de São Paulo possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado muito alto (0,805), diversos outros municípios do estado apresentam índices consideravelmente diferentes, refletindo as múltiplas realidades socioeconômicas existentes em seu vasto território. Essas desigualdades geográficas e socioeconômicas refletem-se diretamente no financiamento da educação básica e na capacidade de gestão das escolas.

Dessa forma, o estudo se concentra na análise de como as políticas de financiamento, especialmente os recursos do Novo Fundeb e de programas complementares como o PNAE e o PDDE, impactam a gestão escolar em diferentes contextos dentro do estado. A pesquisa busca compreender como as escolas em

regiões com distintos níveis de desenvolvimento lidam com a alocação de recursos e como isso afeta a autonomia financeira e a capacidade de implementação de práticas pedagógicas de qualidade.

3.3 Fontes e Instrumentos de Coleta de Dados

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de uma análise aprofundada de fontes documentais. Foram examinados os principais marcos legais que regulamentam o financiamento da educação no Brasil, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE) e a legislação do Novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020). A análise desses documentos permitiu compreender as diretrizes que orientam a alocação dos recursos. Além disso, a pesquisa se concentrou em dados oficiais e relatórios financeiros, como os do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), bem como em informações de transparência do Governo do Estado de São Paulo, para entender a distribuição dos recursos e seus impactos nas escolas de diferentes regiões.

3.4 Técnica de Análise de Dados

A análise dos dados foi conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo temática, na qual as informações coletadas foram organizadas e categorizadas de acordo com os eixos centrais da pesquisa. Conforme a abordagem seminal de Bardin (1977), essa técnica busca desvendar os núcleos de sentido que compõem a comunicação, permitindo uma interpretação mais profunda do material analisado.

Para conduzir a análise, foram empregadas ferramentas metodológicas complementares. A análise crítica de documentos legais e relatórios financeiros permitiu identificar as diretrizes e possíveis falhas na distribuição dos recursos. Em paralelo, foi realizada uma síntese comparativa de indicadores educacionais, como o IDEB e o SARESP, para correlacionar os investimentos por aluno com o desempenho educacional. Por fim, para garantir a consistência e a robustez da análise, utilizou-se a triangulação de fontes, cruzando as informações provenientes dos dados governamentais, da literatura acadêmica e dos relatórios financeiros.

3.5 Esforço Metodológico da Pesquisa

A seguir, apresenta-se a síntese da trajetória metodológica desta pesquisa:

Quadro 1 – Esforço metodológico da pesquisa

Etapa	Técnica	Instrumento	Fonte de Dados
Delimitação do problema	Revisão bibliográfica	Documentos legais e autores	LDB, Fundeb, PNE, Costa, Veiga, Gatti
Coleta de dados	Análise documental	Relatórios e bases de dados	SIOPE, Tesouro Transparente, TCE-SP, INEP, SARESP
Análise dos dados	Análise de conteúdo	Quadros, tabelas e gráficos	Dados públicos organizados por categorias
Discussão dos resultados	Categorização temática	Comparação com referencial teórico	Obras acadêmicas e indicadores educacionais

O "Quadro 1 - Esforço metodológico da pesquisa" detalha a metodologia utilizada em um estudo, organizando-a em quatro etapas principais, cada uma com sua respectiva técnica, instrumento e fonte de dados.

- **1. Delimitação do problema:**
 - **Técnica:** Utilizou-se a **revisão bibliográfica** para aprofundar o entendimento do tema.
 - **Instrumento:** Foram consultados **documentos legais** e obras de **autores** renomados na área.
 - **Fonte de Dados:** As fontes primárias para essa etapa foram a **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)**, as regulamentações do **Fundeb**, o **Plano Nacional de Educação (PNE)** e a produção acadêmica de autores como Costa, Veiga e Gatti.
- **2. Coleta de dados:**
 - **Técnica:** A pesquisa empregou a **análise documental**, um método que se baseia na coleta de informações de documentos oficiais e registros públicos.
 - **Instrumento:** Os dados foram extraídos de **relatórios e bases de dados**.
 - **Fonte de Dados:** As fontes de dados para essa etapa foram o **SIOPE** (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), o

Tesouro Transparente (do Tesouro Nacional), relatórios do **TCE-SP** (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), dados do **INEP** (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e do **SARESP** (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

- **3. Análise dos dados:**

- **Técnica:** O estudo utilizou a **análise de conteúdo**, uma técnica qualitativa que permite interpretar o material coletado.
- **Instrumento:** A interpretação foi realizada através da organização dos dados em **quadros, tabelas e gráficos**.
- **Fonte de Dados:** As fontes foram os **dados públicos** coletados na etapa anterior, que foram então organizados em categorias para facilitar a análise.

- **4. Discussão dos resultados:**

- **Técnica:** A técnica empregada foi a **categorização temática**, que agrupa os resultados com base em temas relevantes para o estudo.
- **Instrumento:** A análise final se deu por meio da **comparação** dos achados da pesquisa com o **referencial teórico** estabelecido.
- **Fonte de Dados:** As fontes utilizadas para a discussão foram as **obras acadêmicas** e os **indicadores educacionais** relevantes.

Em síntese, o quadro descreve um processo de pesquisa rigoroso, que parte de um referencial teórico e legal para a coleta de dados de fontes confiáveis, seguido pela análise e discussão dos resultados, garantindo a solidez e a validade das conclusões.

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

A análise de resultados está estruturada em torno dos eixos centrais da pesquisa. Inicialmente, apresenta-se a evolução do financiamento da educação no Estado de São Paulo, detalhando os investimentos por esfera de governo e os mecanismos de distribuição de recursos do Fundeb. Em seguida, examina-se o impacto dessas políticas na qualidade do ensino, por meio da análise de indicadores de desempenho educacional. Por fim, são discutidos os desafios práticos da gestão escolar, com foco na autonomia financeira e nas condições de infraestrutura, correlacionando-os com as desigualdades regionais identificadas.

4.1 Evolução do Financiamento da Educação no Brasil e em São Paulo

A evolução do financiamento educacional no Brasil está diretamente ligada a transformações políticas e legais que ocorreram ao longo das últimas décadas. A Constituição de 1988 foi um marco fundamental, pois estabeleceu a educação como um direito social garantido, vinculando a alocação de recursos mínimos para sua implementação. A partir disso, o Estado brasileiro passou a obrigar-se a destinar uma parte significativa de sua arrecadação para o financiamento da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, consolidou as diretrizes legais e também apontou a necessidade de uma estrutura de financiamento capaz de garantir a universalização da educação básica.

No entanto, o financiamento da educação brasileira sempre foi desigual, com as regiões mais ricas, como o Sudeste e o Sul, recebendo uma proporção maior de recursos, enquanto estados do Norte e do Nordeste enfrentavam sérias dificuldades. Isso evidenciou a necessidade urgente de um mecanismo de redistribuição de recursos, o que levou à criação do Fundeb, em 2007. Este fundo foi um passo importante para corrigir desigualdades históricas, mas ainda enfrentava desafios em relação à sua efetividade.

O Novo Fundeb, aprovado pela Emenda Constitucional nº 108 e regulamentado pela Lei nº 14.113/2020, representa um avanço significativo na tentativa de corrigir as desigualdades de financiamento. A principal modificação foi o aumento progressivo da participação da União, que chegará a 23% do total do fundo em 2026. Além disso, a nova legislação vinculou o mínimo de 70% dos recursos para

a valorização e o pagamento dos profissionais da educação. Essa modificação foi vista como uma maneira de assegurar que uma parte substancial dos recursos fosse direcionada para a melhoria da qualidade do ensino. No entanto, a verdadeira eficácia dessa medida ainda depende de uma gestão mais eficiente e da correta distribuição dos recursos.

Em São Paulo, um estado com 645 municípios e mais de 22 mil escolas de educação básica, apesar de ser o ente federativo com a maior arrecadação do país, a redistribuição de recursos ainda enfrenta desafios, o que gera marcantes desigualdades internas. Segundo dados do FNDE, a receita total do Fundeb para o estado de São Paulo em 2022 foi de aproximadamente R\$ 74,5 bilhões. O desafio paulista não reside na falta de recursos no âmbito estadual, mas na sua distribuição equitativa. Devido à alta capacidade de arrecadação, a maioria dos municípios paulistas não costuma receber a complementação federal (VAAT) destinada a localidades com baixo valor por aluno. As disparidades persistem entre municípios de alto padrão socioeconômico, como os da região metropolitana de Campinas, e os mais vulneráveis, como os do Vale do Ribeira, impactando diretamente a gestão e a qualidade da educação oferecida.

Os achados da pesquisa demonstram que o marco legal ampliou a vinculação de recursos, mas a efetividade ainda depende de estratégias de redistribuição que contemplem desigualdades regionais, como observado neste estudo.

4.1.1 Desafios na Redistribuição de Recursos

A redistribuição de recursos do Fundeb, embora fundamental, não tem sido totalmente eficaz na redução das desigualdades intraestaduais. O critério do VAAT (Valor Anual por Aluno Total) estabelece um piso de investimento, mas, como aponta a organização Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ele não reflete o custo real de uma educação de qualidade em diferentes contextos. Fatores como transporte em áreas rurais, turmas menores e a necessidade de infraestrutura específica elevam o custo por aluno nessas localidades, mas o mecanismo de distribuição do Fundeb não compensa totalmente essa diferença.

Esse desequilíbrio entre o valor distribuído e o custo efetivo da oferta compromete a equidade e evidencia uma fragilidade estrutural no modelo de

financiamento. O modelo atual, apesar dos avanços do Novo Fundeb, ainda não resolve as disparidades de oportunidades educacionais, especialmente em estados heterogêneos como São Paulo, onde escolas em áreas mais distantes e com menor capacidade de arrecadação continuam em desvantagem no acesso a recursos essenciais.

4.1.2 Investimentos por Esfera no Estado de São Paulo (2013-2024)

Na análise dos investimentos por esfera de governo no Estado de São Paulo, o gráfico demonstra uma evolução marcante nos aportes estaduais e municipais entre 2013 e 2024. Observa-se um crescimento constante e acentuado nessas duas esferas, especialmente no período posterior a 2020, que coincide com a implementação do Novo Fundeb. Em contrapartida, o investimento direto da esfera federal manteve-se relativamente estável ao longo do período, sem apresentar a mesma tendência de crescimento expressivo. Gráfico de Investimentos por Esfera no Estado de São Paulo (2013-2024)

Figura 1 - Investimentos por Esfera no Estado de São Paulo (2013-2024)

O gráfico apresenta a evolução do investimento em educação básica no Estado de São Paulo, entre os anos de 2013 e 2024, discriminado por esfera de governo: Municípios, Estado e União.

A análise dos dados revela os seguintes pontos:

- **Liderança e Crescimento do Investimento Estadual e Municipal:** O gráfico mostra claramente que o Estado (linha e área azul) e os Municípios (linha e

área laranja) são os principais responsáveis pelo financiamento da educação básica em São Paulo. O investimento de ambas as esferas cresceu de forma constante e significativa ao longo de todo o período analisado, com uma aceleração notável a partir de 2020. Em 2013, o investimento combinado dessas duas esferas era de aproximadamente R\$ 32 bilhões, saltando para mais de R\$ 70 bilhões em 2024, o que representa mais que o dobro em uma década. Essa trajetória ascendente reflete a responsabilidade fiscal e a capacidade de investimento dos entes federativos paulistas.

- **Estabilidade do Investimento Federal:** Em contrapartida, o investimento direto da União (linha e área rosa) permaneceu relativamente estável, com um crescimento discreto, especialmente a partir de 2021. Enquanto os investimentos municipais e estaduais escalaram dezenas de bilhões de reais, o aporte federal oscilou na faixa dos R\$ 10 a R\$ 15 bilhões. Essa estabilidade demonstra que o papel da União em São Paulo é menos de financiamento direto e mais de complementaridade e regulação, em comparação com os outros entes federativos.
- **Impacto da Legislação no Crescimento:** O ponto de inflexão mais visível, a partir de 2020, sugere uma conexão com a entrada em vigor do Novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020). Embora o Novo Fundeb tenha aumentado a participação federal no geral, em São Paulo, que já possui alta arrecadação, o principal impacto foi a consolidação e o aumento dos repasses de recursos provenientes de impostos para a educação, impulsionando a arrecadação dos estados e municípios.

Em suma, o gráfico ilustra que, apesar da importância do financiamento federal via Fundeb, a maior parte do custeio da educação básica em São Paulo é arcada pelos próprios cofres estaduais e municipais, que demonstraram uma capacidade crescente de investimento na última década.

Figura 2 - Investimentos consolidados por Esfera no Estado de São Paulo (2013-2024)

Fontes: SIOPE e Tesouro Transparente. *2023 (dados preliminares), **2024 (estimativa LOA).

O gráfico ilustra a evolução do investimento consolidado na educação básica no Estado de São Paulo, entre 2013 e 2024, detalhando a contribuição financeira de três esferas de governo: **Municípios, Estado e União**.

A análise dos dados do gráfico revela pontos importantes sobre o financiamento da educação em São Paulo:

- **Crescimento Liderado por Estado e Municípios:** A principal observação é que o investimento estadual e municipal, representados pelas áreas azul e laranja, respectivamente, é a força motriz do financiamento da educação no estado. O investimento do Estado de São Paulo cresceu de R\$ 33,1 bilhões em 2013 para R\$ 70,1 bilhões em 2024, enquanto o dos municípios subiu de R\$ 26,6 bilhões para R\$ 64,0 bilhões no mesmo período. A tendência de crescimento é constante e acelerada, principalmente a partir de 2020.
- **Estabilidade do Investimento Federal:** Em contraste com o crescimento dos outros entes, o investimento direto da União, representado pela área rosa, permaneceu relativamente estável ao longo de toda a década. O valor oscilou na faixa de R\$ 10,9 bilhões a R\$ 13,4 bilhões, mostrando um aumento muito mais discreto.
- **Impacto do Novo Fundeb:** O crescimento acentuado dos investimentos de estados e municípios a partir de 2020 coincide com a aprovação do **Novo Fundeb** (Lei nº 14.113/2020), que aumentou o repasse de recursos da União. No entanto, o gráfico mostra que o investimento direto da esfera federal em

São Paulo não cresceu na mesma proporção. Isso sugere que o principal impacto do Novo Fundeb no estado foi o aumento da arrecadação e a consolidação das regras de distribuição, permitindo que os próprios municípios e o estado injetassem mais recursos no sistema de ensino.

Em resumo, o gráfico destaca que, embora o financiamento federal seja relevante, o investimento em educação básica no Estado de São Paulo é majoritariamente custeado e impulsionado por recursos estaduais e municipais. A dinâmica ilustra a alta capacidade de investimento própria de São Paulo, que assume a maior parte da responsabilidade pelo custeio da sua rede educacional.

Quadro 2 - de Investimentos por Esfera (2013-2024)

Ano	Investimento Municipal (Bilhões R\$)	Investimento Estadual (Bilhões R\$)	Investimento Federal (Bilhões R\$)
2013	R\$26,55	R\$33,10	R\$10,89
2014	R\$30,12	R\$37,55	R\$12,51
2015	R\$32,58	R\$38,90	R\$11,98
2016	R\$33,45	R\$39,81	R\$10,55
2017	R\$35,01	R\$40,77	R\$11,03
2018	R\$37,19	R\$43,25	R\$11,44
2019	R\$40,22	R\$46,60	R\$11,81
2020	R\$42,89	R\$47,15	R\$11,30
2021	R\$49,98	R\$55,90	R\$11,75
2022	R\$56,15	R\$65,41	R\$12,96
2023*	R\$60,85	R\$70,10	R\$13,45
2024**	R\$64,50	R\$74,35	R\$14,05

Fontes: SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) e Tesouro Transparente.

*Dados de 2023 são preliminares, baseados em relatórios de execução orçamentária.

**Dados de 2024 são estimativas baseadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Municípios (Consolidado): Representa a soma da despesa em educação de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.

Estado: Refere-se à despesa do Governo do Estado de São Paulo com educação.

União (Investimento Direto): Inclui os gastos do Governo Federal diretamente no estado, como o financiamento de universidades federais, institutos federais e outros programas, não se limitando à complementação do Fundeb.

Quadro 3 - Panorama de Valores Consolidados (2013-2024)

Ano	Total investido (Bilhões R\$)
2013	R\$ 70,54
2014	R\$ 80,18
2015	R\$ 83,46
2016	R\$ 83,81
2017	R\$ 86,81
2018	R\$ 91,88
2019	R\$ 98,63
2020	R\$ 101,34
2021	R\$ 117,63
2022	R\$ 134,52
2023	R\$ 144,40
2024	R\$ 152,90

Fontes: SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) e Tesouro Transparente.

*Dados de 2023 são preliminares, baseados em relatórios de execução orçamentária.

**Dados de 2024 são estimativas baseadas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

O Quadro 2, que demonstra o panorama de valores investidos, evidencia o crescimento constante e expressivo do investimento total na educação básica no Estado de São Paulo ao longo dos anos. A soma dos aportes de todas as esferas de governo – municipal, estadual e federal – revela um aumento de mais de 100% no montante de recursos, passando de R\$ 70,54 bilhões em 2013 para R\$ 152,90 bilhões em 2024. Esse panorama consolidado reforça o cenário de aumento do financiamento e sublinha a tendência de elevação contínua dos recursos destinados à educação no estado.

A evolução dos investimentos na educação básica no Estado de São Paulo, conforme apresentado na tabela, reflete o aumento consistente no montante de recursos destinados às escolas ao longo dos anos. A análise da distribuição entre as esferas demonstra que, embora todas tenham apresentado crescimento, o aumento foi especialmente expressivo nos investimentos realizados pelo Estado e pelo conjunto dos municípios, sobretudo a partir de 2021. Apesar deste cenário de crescimento geral no financiamento, as disparidades regionais ainda permanecem como um desafio. Conforme apontado neste estudo, em municípios mais industrializados, como Campinas, o investimento por aluno é significativamente mais alto do que nas regiões rurais e periféricas, como Cananéia, o que contribui para as desigualdades no desempenho educacional.

4.2 Impacto do Fundeb e Programas Complementares (PNAE, PDDE)

A introdução do Novo Fundeb, com a ampliação dos recursos federais, foi um passo importante para promover a equidade, mas sua implementação ainda enfrenta desafios significativos. O critério de redistribuição de recursos, embora tenha sido ajustado, não elimina completamente as desigualdades regionais no financiamento da educação.

Além do Fundeb, outros programas como o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) desempenham um papel fundamental na melhoria das condições das escolas públicas. O PNAE, por exemplo, oferece alimentação escolar para milhões de estudantes, contribuindo diretamente para a permanência dos alunos nas escolas, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social. O PDDE, por sua vez, permite que as escolas tenham maior autonomia para aplicar os recursos de acordo com suas necessidades específicas, seja em infraestrutura, capacitação docente ou aquisição de materiais didáticos.

No entanto, conforme os dados do FNDE e os relatórios de Todos pela Educação, a efetividade desses programas é comprometida pela falta de infraestrutura em muitas escolas, especialmente nas áreas rurais. As escolas com maior acesso a recursos são as que mais conseguem investir em tecnologias educacionais, como plataformas digitais, o que tem impactado positivamente os índices de aprendizado, enquanto outras escolas continuam dependendo de materiais improvisados, afetando a qualidade da aprendizagem. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 70% das escolas com maior orçamento têm investido significativamente em plataformas digitais e em treinamento de professores, mas apenas 25% das escolas em áreas vulneráveis conseguem realizar investimentos semelhantes, devido à escassez de recursos.

Os dados confirmam as análises de Costa (2015) e Porter (2015), que enfatizam a necessidade de integrar financiamento e gestão eficiente para potencializar programas complementares, demonstrando que recursos sozinhos não garantem resultados quando a gestão escolar enfrenta restrições.

4.3 Desigualdades Regionais e Seus Reflexos na Qualidade do Ensino

A pesquisa confirma que as desigualdades regionais continuam a ter um grande impacto na qualidade do ensino no Estado de São Paulo. A análise dos resultados do SARESP 2023 evidencia essa disparidade: enquanto a proficiência média em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental na rede estadual foi de 258,2, em algumas diretorias de ensino do interior e de áreas mais vulneráveis, os resultados ficaram abaixo da média estadual. O IDEB 2021 também revela essa diferença, embora de forma mais ampla, mostrando que municípios com menor nível socioeconômico tendem a apresentar notas inferiores. A disparidade no desempenho em Matemática no Ensino Médio é particularmente alarmante.

Dados do SARESP indicam que um percentual significativo de alunos, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade, não atinge o nível de aprendizado considerado adequado, o que coloca em evidência os desafios relacionados à falta de equipamentos, materiais e professores com formação específica nessas regiões. Como aponta Haddad (2005), a valorização dos docentes, especialmente em escolas com maiores desafios, continua sendo uma questão central para a melhoria da qualidade educacional e para o sucesso do sistema.

A desigualdade territorial reafirma a visão de Figueiredo (2016) e Haddad (2005), que apontam que a equidade educacional requer políticas mais sensíveis ao contexto local e investimentos direcionados à formação docente e infraestrutura em regiões vulneráveis.

4.4 Desafios na Gestão Escolar e Autonomia Financeira

A análise de dados sobre a gestão escolar no Brasil evidencia que os gestores enfrentam grandes dificuldades relacionadas à autonomia e à execução de recursos. Um dos maiores desafios é a falta de flexibilidade na gestão financeira, que impede a implementação de melhorias e projetos pedagógicos. Segundo a pesquisa "Políticas de Diretor Escolar no Brasil" (Todos Pela Educação, 2022), a autonomia dos diretores é limitada, especialmente em áreas cruciais como a gestão do orçamento, onde muitos dependem de processos burocráticos centralizados. Essa realidade nacional se reflete em São Paulo, onde relatórios do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) frequentemente apontam falhas na execução de verbas de programas como o PDDE

(Programa Dinheiro Direto na Escola), evidenciando os desafios práticos da gestão na ponta.

Além disso, a pesquisa do Todos Pela Educação aponta para uma lacuna na preparação desses profissionais: 46% dos diretores de escolas públicas no Brasil afirmam não ter recebido formação continuada nos últimos dois anos sobre gestão financeira e administrativa, o que compromete a utilização eficaz dos recursos e o sucesso na implementação das políticas públicas.

As limitações identificadas quanto à autonomia financeira reforçam a análise de Veiga (2013) e do estudo do Todos Pela Educação (2022), que ressaltam a necessidade de fortalecer a formação em gestão e reduzir entraves burocráticos para garantir maior efetividade dos recursos, na busca pelo enfrentamento desses desafios.

4.5 Impactos do Financiamento nas Condições Estruturais e Materiais das Escolas

A infraestrutura escolar foi identificada como uma das principais áreas afetadas pela disparidade no financiamento da educação. Dados do Censo Escolar de 2023 (INEP, 2024) revelam a precariedade de recursos em muitas localidades: em âmbito nacional, apenas 45,3% das escolas públicas de ensino fundamental possuem biblioteca ou sala de leitura. Essa carência é ainda mais acentuada quando se observa o acesso à tecnologia, onde somente 51,5% das escolas em municípios de baixo nível socioeconômico dispõem de laboratório de informática.

A falta de espaços adequados para a aprendizagem compromete a qualidade da educação e impede que os alunos acessem materiais de apoio e recursos pedagógicos modernos. Além disso, a pesquisa "Anuário Brasileiro da Educação Básica 2024" (Todos Pela Educação, 2024) aponta que escolas em regiões rurais enfrentam dificuldades adicionais, como a falta de acesso à internet de alta velocidade e a carência de materiais didáticos atualizados. Esses fatores contribuem para a desigualdade na qualidade do ensino, prejudicando os alunos dessas regiões em termos de aprendizado e acesso a recursos educacionais essenciais.

A relação entre investimento e desempenho acadêmico corrobora os apontamentos de Gatti (2017), que demonstra a importância da valorização dos profissionais e do acesso a materiais e tecnologias adequadas como determinantes para a qualidade da educação.

4.5.1 Desempenho Educacional e Impacto do Financiamento

A análise conjunta dos gráficos de investimentos e de desempenho sugere uma forte ligação entre os recursos aplicados e a qualidade do ensino no Estado de São Paulo. A pesquisa aponta que o desempenho educacional, medido por indicadores como o IDEB e o SARESP, tende a ser superior onde os investimentos, especialmente os das esferas estadual e municipal, são mais expressivos e consistentes. O gráfico de desempenho educacional ilustra a evolução desses indicadores ao longo do período, e sua trajetória ascendente acompanha o crescimento dos aportes financeiros realizados pelo estado e seus municípios.

A análise conjunta dos indicadores de desempenho, como IDEB e SARESP, convergem entre a intensidade dos investimentos e a melhoria nos resultados educacionais, confirmando a argumentação de Gatti (2017), para quem a valorização dos profissionais e o investimento contínuo são determinantes para o avanço da qualidade do ensino. Essa constatação é reforçada por Costa (2015), que destaca que a eficácia do financiamento não depende apenas do volume de recursos, mas sobretudo da sua gestão eficiente e da capacidade de adaptação das escolas aos contextos locais.

Os dados deste estudo, que revelam diferenças significativas entre áreas urbanas e rurais, corroboram as observações de Figueiredo (2016) sobre a persistência de desigualdades estruturais, mesmo em estados com maior capacidade arrecadatória. Além disso, a queda nos indicadores durante a pandemia e a posterior recuperação, embora parcial, alinha-se à discussão de Veiga (2013) sobre a vulnerabilidade das políticas educacionais diante de crises externas e à necessidade de fortalecer os sistemas de gestão para garantir resiliência e continuidade.

Dessa forma, os achados reforçam a literatura ao demonstrar que a efetividade do financiamento educacional está intrinsecamente relacionada à gestão, à equidade na distribuição e à valorização dos profissionais, compondo um cenário em que o investimento se torna condição necessária, mas não suficiente para a qualidade educacional, principalmente, quando esta depende de diversas fontes de investimentos e exhibe variações nos perfis dos estados do Brasil.

Figura 3 - Desempenho Educacional no Estado de São Paulo (2013-2024)

Fontes: INEP (IDEB) e Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SARESP).

Nota: O SARESP não foi aplicado em 2020 devido à pandemia. O IDEB é bienal.

O gráfico apresenta a evolução do IDEB (Anos Iniciais) e do SARESP (Língua Portuguesa - 9º Ano) para a rede estadual de São Paulo. A análise dos dados demonstra uma trajetória geral de melhoria no desempenho entre 2013 e 2019. No entanto, é notável a queda nos indicadores em 2021, período impactado pela pandemia, seguida por uma recuperação em 2023. O gráfico, portanto, ilustra tanto o progresso ao longo da década quanto a sensibilidade do desempenho educacional a fatores externos.

Figura 4 - Investimento Consolidado na Educação Básica no Estado de São Paulo (2013-2024).

Fontes: SIOPE e Tesouro Transparente. *2023 (dados preliminares), **2024 (estimativa LOA).

O gráfico ilustra o aumento do investimento na educação básica no Estado de São Paulo entre 2013 e 2024. Ele mostra que a maior parte desse financiamento vem dos cofres do Estado e dos municípios, cujos aportes cresceram de forma constante e significativa. Em contraste, o investimento direto da União permaneceu relativamente estável, com um aumento modesto.

O crescimento acentuado dos investimentos estaduais e municipais a partir de 2020 sugere uma relação com a aprovação do Novo Fundeb, que impulsionou o fluxo de recursos para a educação, reforçando a dependência do sistema de ensino de São Paulo dos recursos próprios, e não da complementação federal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre o financiamento da educação básica no Estado de São Paulo e seus impactos na gestão escolar, realizada entre 2013 e 2024, revelou a notável complexidade do sistema educacional paulista. A análise dos dados demonstrou que, embora o Novo Fundeb tenha representado um avanço importante para a redistribuição dos recursos e valorização dos profissionais da educação, as desigualdades regionais ainda são um grande obstáculo para a melhoria da qualidade do ensino. A disparidade no financiamento entre escolas urbanas e rurais reflete a necessidade urgente de políticas públicas mais equitativas, que considerem as especificidades locais e garantam a universalização do acesso a condições adequadas de ensino em todas as regiões do estado.

Os achados da pesquisa indicam que, mesmo com a ampliação da participação da União no financiamento, a desigualdade na distribuição de recursos persiste, com áreas urbanas recebendo um investimento por aluno significativamente maior que as rurais e periféricas. Esse desnível reflete diretamente na qualidade da infraestrutura, na disponibilidade de materiais e no uso de tecnologia educacional. Ainda assim, o estudo destacou o impacto positivo do aumento do financiamento federal após o ano de 2020, que melhorou o desempenho educacional, especialmente nas escolas mais bem financiadas. Foi estabelecida uma conexão clara e positiva entre os valores investidos e os índices de desempenho, como o IDEB e o SARESP. Contudo, a gestão escolar ainda enfrenta desafios consideráveis, como a falta de autonomia financeira e entraves burocráticos que limitam a execução orçamentária e a implementação de projetos pedagógicos.

É importante reconhecer as limitações deste estudo. Constata-se, aqui, dificuldades em obter dados detalhados sobre a execução orçamentária das escolas, especialmente em áreas rurais, além da subnotificação de gastos em municípios menores, o que pode ter impactado a análise em áreas mais isoladas. A disponibilidade de dados históricos detalhados para um período mais longo também foi um fator limitante para uma análise mais profunda dos efeitos cumulativos das políticas.

Diante do exposto, este estudo abre várias possibilidades para futuras pesquisas. Sugere-se a realização de estudos longitudinais para avaliar o impacto do Novo Fundeb a longo prazo, especialmente após o ano de 2026. Seria igualmente

valioso analisar modelos de gestão participativa que possam otimizar o uso dos recursos, bem como realizar análises comparativas com outros estados para identificar políticas públicas mais eficazes. Por fim, investigar a formação e capacitação de gestores escolares em áreas de vulnerabilidade pode revelar caminhos para melhorar a aplicação dos recursos financeiros.

Em suma, o monitoramento contínuo da execução dos recursos financeiros e o fortalecimento da gestão escolar são essenciais para garantir que os investimentos na educação resultem em melhorias reais e sustentáveis para todos os alunos, consolidando o financiamento como uma ferramenta eficaz para a promoção da equidade e da qualidade no sistema educacional.

REFERÊNCIAS

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. *Plataforma de Consulta do IDHM*. Brasília, DF: PNUD; Ipea; FJP, 2021. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/>. Acesso em: 11 ago. 2025.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

BERTONI, Eleonora; ELACQUA, Gregory; MAROTTA, Luana; MARTÍNEZ, Matias; SANTOS, Humberto; SOARES, Sammara. *Is School Funding Unequal in Latin America?: A Cross-country Analysis*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, 2020. DOI: 10.18235/0002854.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 21 jun. 2007.

BRASIL. Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 dez. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. *Novo Fundeb: legislação e implementação*. Brasília, DF: MEC, 2020.

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. *Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)*. Brasília, DF: FNDE, 2024. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/siope/>. Acesso em: 11 ago. 2025.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. *Tesouro Transparente: Despesa Pública*. Brasília, DF: STN, 2024. Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/>. Acesso em: 11 ago. 2025.

CGI.br; CETIC.br. *TIC Educação 2020: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras*. São Paulo: CGI.br, 2021. Disponível em: <https://cetic.br>. Acesso em: 2 set. 2025.

COSTA, Adriana Maria. *Gestão de recursos na educação: desafios e perspectivas*. São Paulo: UNESP, 2015.

FIGUEIREDO, D. M. *Gestão escolar e financiamento da educação pública: desafios na implementação de políticas públicas*. Campinas: UNICAMP, 2016.

FIGUEIREDO, D. M.; OLIVEIRA, R. M. *Gestão escolar e financiamento da educação pública: desafios na implementação de políticas públicas*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2020.

FLICK, Uwe. *Introdução à pesquisa qualitativa*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Centro de Tecnologia de Informação Aplicada – FGVcia. *Pesquisa Anual de TI (PESTI) – Relatório 2024/2025*. São Paulo: FGV, 2025. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br>. Acesso em: 2 set. 2025.

GATTI, Bernardete A. *Desigualdades educacionais e financiamento público: o impacto do Fundeb no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 2017.

GATTI, Bernardete A. *Formação de professores no Brasil: políticas e programas*. *Revista Paradigma*, v. 42, n. extra2, p. 1–17, 2021. Disponível em: <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/1044>. Acesso em: 2 set. 2025.

GATTI, B. A.; SILVA, R. M. *Educação, escola e formação de professores: políticas e impasses*. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2021.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HADDAD, Sérgio. *Política educacional no Brasil: desafios e perspectivas*. São Paulo: UNESP, 2005.

HADDAD, Fernando. *Razões, princípios e programas: o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)*. Brasília, DF: MEC, 2008.

IBGE. *Contas Nacionais Trimestrais*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 ago. 2025.

INEP. *Censo da Educação Básica 2023: notas estatísticas*. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 11 ago. 2025.

INEP. *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): Resultados e Metas*. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 11 ago. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

OCDE. *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing, 2021.

PORTER, Michael E. *A competitividade das nações*. São Paulo: Campus, 2015.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. *Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP): Boletim de Resultados*. São Paulo: SEE-SP, 2024.

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Contas. *Relatórios e publicações*. São Paulo: TCE-SP, 2024. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes>. Acesso em: 11 ago. 2025.

SILVA JÚNIOR, Manoel Alves da; ALVES, Mônica Aparecida Serafim Cardoso. *O financiamento da educação básica brasileira*. Brasília, DF: Confederação Nacional de Municípios – CNM, 2023. Disponível em: CNM – Livro sobre financiamento da educação

TODOS PELA EDUCAÇÃO. *Anuário da Educação Básica 2024*. São Paulo: Todos Pela Educação, 2024.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. *Políticas de Diretor Escolar no Brasil*. São Paulo: Todos Pela Educação, 2022.

TORRES, C. A.; MARQUES, M. A. *Financiamento da educação, FUNDEB e direito à educação: educação pública de qualidade social e com gestão pública*. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, v. 38, n. 1, 2022. Disponível em: FCC – artigo sobre Fundeb e financiamento educacional.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). *Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção coletiva*. Campinas: Papyrus, 2013.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. *Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível*. 31. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2018.